

PROBLEMS OF LATE POSTPARTUM COMPLICATIONS AND ITS CORRECTION

Dustova N.K., Halikova N.

Bukhara State Medical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Abstract. With a decrease in mortality, however, the risk of an increase in the number of diseases after childbirth increases; the algorithm for reducing the frequency of inflammatory complications and bleeding during childbirth and the early postpartum period is well covered in the literature.

Keywords: algorithm, inflammatory complications, bleeding, birth, early postpartum period.

Introduction. In recent years, the Republic of Uzbekistan urovwhat is it maternal mortality rate namnogo sniget angry. Worldwide, its level has decreased by 44% over the past 25 years. In our Republic, the maternal mortality rate for 2016 was almost equal to the world level and amounted to 10.7 per 100 thousand live births (according to the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan for 2016). Today, bleeding remains one of the most common causes of death of women in labor and delivery [2, 4, 6]-they are on the 2nd place, second only to somatic pathology. According to the World Health Organization (WHO), in 2015, more than 30 thousand people died from obstetric bleeding in the world. women, which is undoubtedly the tragedy of modern midwifery.

The problem of late postpartum complications remains poorly understood and relevant today[1, 3, 4, 9,]. The main causes of late postpartum bleeding are the remains of parts of the placenta in the uterine cavity and the hematometer, which lead to a violation of the contractility of the uterus with the development of its subinvolution, an inflammatory reaction of the endometrium and, subsequently, uterine bleeding against the background of a progressive clinical picture of postpartum endometritis [2, 5, 7, 8].

Material and methods. The study was carried out on the basis of the Department of Obstetrics and Gynecology in the Bukhara city Maternity complex. We conducted a retrospective analysis of the management and treatment of 75 patients with complications of the late postpartum period from 2016 to 2019.

Results. The patients' age ranged from 19 to 40 years, averaging 28.6 ± 5.06 years. There were 49 (64.5%) women who gave birth for the first time and 26 (35.5%) women who gave birth again. Obstetric history showed that 14 (18.6%) patients had operative delivery, while the remaining 82.4% had spontaneous delivery through the natural birth canal. In 1 patient, the postpartum period was complicated by a tight attachment of the placenta, which required manual separation of the placenta and isolation of the placenta, and in 3 patients, bleeding occurred in the early postpartum period. Thus, the total number of intrauterine interventions in the early postpartum period, it was 4 (6.5%). The majority of patients (68%) were discharged on days 3-4 in satisfactory condition. Later discharge (5-7 days - 32% of patients) was associated with the child's condition. 14 ± 8.9 days after delivery, the women in labor complained of lower abdominal pain (45% of patients), increased blood discharge from the genital tract (57.6%), increased body temperature and other complaints (34.3%), and therefore the patients were hospitalized. In 26 out of 75 patients (40.8%), vacuum aspiration of the contents of the uterine cavity was performed under intravenous pressure. analgesia with mandatory ultrasound monitoring. 6 (5.6%) of them, due to heavy bleeding, underwent emergency surgery on the 1st day of hospitalization (5 primiparous, 1 recurrent), 20 (35.5%)-on a delayed basis, on the 2nd day from the moment of admission after preliminary preparation in the form of antibacterial, anti - inflammatory, uterotonic therapy. Complex, well-chosen conservative therapy, taking into account the volume of blood loss and its replacement, in some cases allowed to avoid surgical intervention.

Conclusions. The problem of late postpartum complications still remains extremely relevant. Promising development of modern treatment algorithms based

on knowledge of pathogenesis and the use of the latest pharmacological and surgical technologies.

Literatures:

1. Aggarwal G., Lippi G., Michael Henry B. Cerebrovascular disease is associated with an increased disease severity in patients with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): a pooled analysis of published literature. *Int J Stroke*. 2020, 15(4): 385–389.
2. Bakhodirova S.F., Ikhtiyarova G.A., Aslonova M.J. & Davlatov S.S. (2020). Features of perinatal outcomes in women after supporting reproductive technologies . *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*,7 (2), 6350-6356.
3. BouthryE, PiconeO, HamdiГидр. Краснуха и беременность: диагностика, лечение и исходы [J]. *PrenatDiagn*, 2014, 34 (13): 1246-1253. DOI: 10.1002 / pd.4467.
4. Chan JF, Yuan S, Kok KH и др. Семейный кластер пневмонии, связанный с новым коронавирусом 2019 года, указывающий на передачу от человека к человеку: исследование семейного кластера [J]. *Lancet*, 2020, 395 (10223): 514-523. DOI: 10.1016 / S0140-6736 (20) 30154-9.
5. Chen HJ, Guo JJ, Wang C и др. Клинические характеристики и потенциал вертикальной внутриутробной передачи инфекции COVID-19 у девяти беременных женщин: ретроспективный обзор медицинских записей [J / OL]. *Lancet*. [2020-02-12] .DOI: 10.1016 / s0140-6736 (20) 30360-3.
6. Dustova N. K. et al. Gulchekhra A. Ikhtiyarova // *Journal of Natural Remedies*. – 2021. – Т. 22. – №. 1. – С. 1.
7. Dustova N. K. Features of the course of pregnancy and its outcome depending on the severity of preeclampsia // *Problems of biology and medicine*. – 2012. – Т. 1. – С. 129.
8. Dustova N. K. Hypertension and pregnancy // *News of dermatovenereology and reproductive health*. – 2014. – Т. 2. – С. 86.

9. Dustova N. K., Hafizova D. A. Prevention of complications of varicose veins of pelvic organs in women of reproductive age //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2018. – №. 7. – С. 11.
10. Dustova N. K., Ikhtiyarova G. A. COMPARATIVE OUTCOMES OF PREGNANCY AND CHILD IN WOMEN WITH A HISTORY OF ANTIPHOLIPID SYNDROME DURING THE PANDEMIC PERIOD //British Medical Journal. – 2022. – Т. 2. – №. 5.
11. Dustova N. K., Ikhtiyarova G. A. COMPARATIVE OUTCOMES OF PREGNANCY AND CHILD IN WOMEN WITH A HISTORY OF ANTIPHOLIPID SYNDROME DURING THE PANDEMIC PERIOD //British Medical Journal. – 2022. – Т. 2. – №. 5.
12. Dustova N. K., Islamova G. H. PROBLEMS OF LATE POSTPARTUM COMPLICATIONS AND ITS CORRECTION //INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS". – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 93-96.
13. Dustova N.K., Babadjanova G.S., Ikhtiyarova G.A. Peculiarities of pregnancy and lobar peculiarities in patients with varicose veins of the pelvic// International Journal of Bioscience and Biotechnology. - 2019. Vol.11. Iss.9. - P. 92 - 97.
14. Dustova N.K., Hafizova D.A. Prevention of complications of varicose veins of pelvic organs in women of reproductive age// Asian Journal of Multidimensional Research. - 2018. - № 7(11). - P. 14 - 29.
15. Hamming I, Timens W., Bulthuis ML и др. Распределение в тканях белка ACE2, функционального рецептора коронавируса SARS. Первый шаг в понимании патогенеза SARS [J]. J Pathol, 2004, 203 (2): 631-637. DOI: 10.1002 / path.1570.
16. Huang C, Wang Y, Li X и др. Клинические особенности пациентов, инфицированных новым коронавирусом 2019 г., в Ухане, Китай [J]. Lancet, 2020,395 (10223): 497-506. DOI: 10.1016 / S0140-6736 (20) 30183-5.

17. Ikhtiyarova G. A., Dustova N. K., Khasanova M. A., Suleymanova G. S., & Davlatov S. S. (2021). Pathomorphological changes of the placenta in pregnant women infected with coronavirus COVID-19. *International Journal of Pharmaceutical Research*, 13(1), 1935-1942. doi: 10.31838/ijpr/2021.13.01.283
18. Ikhtiyarova G. A., Dustova N. K., Qayumova G. Diagnostic characteristics of pregnancy in women with antenatal fetal death //European Journal of Research. – 2017. – №. 5. – С. 5.
19. Ikhtiyarova, G. A., Dustova, N. K., Kudratova, R. R., Bakhramova, S. U., & Khafizova, D. B. (2021). Pre-Course Training of Women With Reproductive Loss of Fetus in Anamnesis. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 6219-6226.
20. Kahramonovna D. N., Sattarovna B. G., Akmalovna I. G. Peculiarities of Pregnancy and Labor Peculiarities in patients with Varicose veins of the pelvis //International Journal of Bio-Science and Bio-Technology. – 2019. – Т. 11. – №. 10. – С. 92-97.
21. Kudratova, R. R., Ikhtiyarova, G. A., Dustova, N. K., Baxramova, S. U., Shodiev, B. V., & Bakhodirova, S. F. (2021). ADVERSE OUTCOMES OF EXTRACORPORAL FERTILIZATION IN WOMEN WITH ANTIPHOSPHOLIPID ANTIBODIES. *Journal of Natural Remedies*, 22(1 (1)), 27-36.
22. Shakhnoza I. NASRIDINOVA, Gulchekhira A. IKHTIYAROVA, Dildora K. KHAIDAROVA, NigoraKh. DUSTOVA. (2021). Psychological Effects of Covid-19 Quarantine Measures on Mothers in the Positive Period. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 1946–1951.
23. Дустова Н. К., Гайбуллаева Н. Ф. Клинико-Лабораторные Особенности Covid-19 У Беременных В Бухарской Области //Research Journal of Trauma and Disability Studies. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 22-29.
24. Дустова Н.К. Особенности течения беременности и родов у пациенток с варикозным расширением вен малого таза и нижних конечностей// Тиббиётда янги кун. - 2018. - № 8. - С. 164 - 167.

25. Дустова Н. и др. Морфологическая характеристика плаценты беременных в послеродовом периоде, инфицированных инфекцией covid-19 морфологическая характеристика плаценты беременных в послеродовом периоде, инфицированных инфекцией COVID-19 //Журнал биомедицины и практики. – 2021. – Т. 1. – №. 3/2. – С. 41-46.
26. Дустова Н. и др. Морфологическая характеристика плаценты беременных в послеродовом периоде, инфицированных инфекцией covid-19 морфологическая характеристика плаценты беременных в послеродовом периоде, инфицированных инфекцией COVID-19 //Журнал биомедицины и практики. – 2021. – Т. 1. – №. 3/2. – С. 41-46.
27. Дустова Н. К. и др. ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПЛАЦЕНТЫ БЕРЕМЕННЫХ, ИНФИЦИРОВАННЫХ ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19 //ББК: 54.1 М 42. – 2019. – Т. 155. – №. 2. – С. 89.
28. Дустова Н. К. и др. ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПЛАЦЕНТЫ БЕРЕМЕННЫХ, ИНФИЦИРОВАННЫХ ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19 //ББК: 54.1 М 42. – 2019. – Т. 155. – №. 2. – С. 89.
29. Дустова Н. К. Роль инфекционных факторов при синдроме потери плода //Тиббиётда янги кун. – 2020. – №. 1. – С. 30.
30. Дустова Н. К., Ихтиярова Г. А. Учредители: Институт иммунологии Академии Наук Республики Узбекистан //ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ Учредители: Институт иммунологии Академии Наук Республики Узбекистан ISSN: 2091-5853
31. Дустова Н. К., Ихтиярова Г. А., Аслонова М. Ж. СООТНОШЕНИЕ ЦИТОКИНОВОГО СТАТУСА И СОСУДИСТОГО ЭНДОТЕЛИАЛЬНОГО ФАКТОРА РОСТА У БЕРЕМЕННЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ //Новый день в медицине. – 2020. – №. 1. – С. 197-200.

32. Дустова Н., Ихтиярова Г., Аслонова М. Влияние коронавирусной инфекции на развитие синдрома отставания роста и гибели плода //Журнал биомедицины и практики. – 2021. – Т. 1. – №. 3/2. – С. 47-52.
33. Дустова Н., Ихтиярова Г., Аслонова М. Влияние коронавирусной инфекции на развитие синдрома отставания роста и гибели плода //Журнал биомедицины и практики. – 2021. – Т. 1. – №. 3/2. – С. 47-52.
34. Ихтиярова Г. А., Дустова Н. К., Курбанова З. Ш. ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ЦИТОКИНОВ У ЖЕНЩИН С ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПРИ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ //ВЕСТНИК ВРАЧА. – С. 67.
35. Ихтиярова Г., Дустова Н., Курбанова З. Прогностическая ценность цитокинов у женщин с варикозной болезнью при фетоплацентарной недостаточности //Журнал вестник врача. – 2019. – Т. 1. – №. 4. – С. 68-71.
36. Мухамедова Ш. Т., Юлдашева Г. Г. Состояние материнского организма- предиктор развития неонатальной дезадаптации новорожденных //Global science. Development and novelty. – 2016. – С. 37-39.
37. Мухамедова Ш.Т., Шамсутдинов А.С., Хамраева Д.Р., Кароматова Ф.А. Внутрибольничная инфекция у новорожденных детей // Биология и интегративная медицина. 2021. №3 (50).
38. Наврузова Ш. И., Мухаммедова Ш. Т., Сафарова Ш. У. Особенности цитокинового статуса у новорожденных в период ранней адаптации в зависимости от влияния повреждающих факторов //Евразийское Научное Объединение. – 2018. – №. 7-1. – С. 53-55.
39. Ходжаева Н. И., Мухамедова Ш. Т., Каюмова Д. Т. Факторы длительности ремиссий при женском алкоголизме в климактерическом периоде //Врач-аспирант. – 2009. – Т. 37. – №. 10. – С. 930-936.
40. Шахноза Т. Мухамедова, Дильноза Р. Хамраева, Фазолат А. Кароматова. (2021 г.). Прогностическое значение цитокинов в диагностике патологии новорожденных. *Journal of Natural Remedies* , 22 (1 (1), 119-123.

41. Dustova N. K., Babadjanova G. S., Ikhtiyarova G. A. Pathogenetic reasons for the development of varicose disease in pregnant women //Central Asian journal of pediatrics. – 2019. – Т. 2. – №. 2. – С. 87-96.
42. Ихтиярова Г. А., Дустова Н. К., Курбонова З. Ш. Современные методы диагностики и профилактики тромбоэмболических осложнений у беременных с эктазией вен органов малого таза //Новый день в медицине. – 2020. – №. 1. – С. 211-215.
43. Доброхотова, Ю. Э., Ихтиярова, Т. А., Дустова, Н. К., Матризаева, Г. Ж., Ж. (2020). FEATURES OF A CURRENT PREGNANCY AND DELIVERY IN PREGNANT WOMEN WITH VARICOSE. *Новый день в медицине*, (1), 474-481.
44. Дустова Н. К., Ихтиярова Г. А., Аслонова М. Ж. СООТНОШЕНИЕ ЦИТОКИНОВОГО СТАТУСА И СОСУДИСТОГО ЭНДОТЕЛИАЛЬНОГО ФАКТОРА РОСТА У БЕРЕМЕННЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ //Новый день в медицине. – 2020. – №. 1. – С. 197-200.
45. Dustova N. K. PREDICTION OF PLACENTAL INSUFFICIENCY IN PREGNANT WOMEN WITH CORONAVIRUS INFECTION IN ANAMNESIS // Доктор ахборотномаси № 4 (108)—2022 P 51-54
46. Дустова Н.К. и др. Особенности течение беременности и родов у беременных с варикозной болезнью // Евразийский вестник педиатрии. — 2020; 2 (5): 77-84
47. Дустова Н.К. Особенности течения беременности и её исход в зависимости от степени тяжести преэклампсии // Проблемы биологии и медицины, 2012. Т. 1. С. 129.
48. Дустова Н.К. Гипертоническая болезнь и беременность //Новости дерматовенерологии и репродуктивного здоровья. 2014. Т.2. С. 86.
49. G.M. Kayumova, & N.K. Dustova. (2023). ASSESSMENT OF THE STATE OF THE GENITAL TRACT MICROBIOCENOSIS IN PREGNANT WOMEN WITH PREMATURE RUPTURE OF THE MEMBRANES USING THE

FEMOFLOR TEST. *Modern Scientific Research International Scientific Journal*, 1(1), 70–72.

50. Shegolev, A. A., Ikhtiyarova, G. A., Dustova, N. K., & Aslonova, M. J. (2020). Thrombophilic complication in development of fetal loss syndrome. *World medicine journal*, (1), 1.

51. Ikhtiyarova, G. A., Dustova, N. K., & Qayumova, G. (2017). Diagnostic characteristics of pregnancy in women with antenatal fetal death. *European Journal of Research*, (5), 5.